

YOSH AVLOD KAMOLOTIDA MUSIQIY TA'LIM-TARBIYANING O'RNI

Rustamova Gavxar Axmatovna

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi oliy toifali musiqa madaniyati fani o'qituvchisi.

Yosh avlodni yuksak madaniyatli estetik didi yuqori darajada rivojlangan insonlar qilib tarbiyalashda musiqiy ta'limning ahamiyati yuqoridir. Xususan o'zbek musiqa san'ati bu borada katta imkoniyatlarga ega. Ta'lim tizimida o'qitilib kelinayotgan musiqa fani inson ruhi va aqliy rivojiga bebaho ta'sir o'tkazishi bilan birgalikda inson ma'naviyatini shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Har qaysi mamlakatning musiqa tarbiyasi g'oyaviy-siyosiy jihatdan xalqning ijtimoiy tuzumiga xizmat qiladi. Yosh avlodni ma'naviy baquvvat, bilimli, o'z mustaqil Vatanimizdan faxrlanish tuyg'usiga boy kishilarni tarbiyalash zamonamizning dolzarb mavzusi hisoblanadi. Tarbiyalash deganda har tomonlama yetuk, o'zida axloqiy poklik, ma'naviy boylik va jismoniy barkamollikni mujassamlashtirgan insonni yetishtirish nazarda tutiladi. Tarbiya tizimida musiqa san'ati yetakchi o'rinda turadi. Hozirgi kunda musiqa san'atni inson tarbiyasidagi roli ortib bormoqda. Yoshlarimizni ma'naviy yetuk, komil inson etib tarbiyalash va ularning kamolotida musiqa tarbiyasining roli shak-shubhasiz kattadir.

Har bir xalqning maorifida musiqa tarbiyasi shu millatning musiqa madaniyati, tili va madaniy an'analariga asoslanadi. Shaxsning musiqa madaniyati bilim, malaka, ko'nikma, qobiliyat, musiqiy asarlarini baholay olish singari sifatlar majmuida namoyon bo'lib, ma'naviy yuksalish omili bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, tarbiyaning ushbu turini tarkib toptirishni eng avval yoshlikdan boshlamoq maqsadga muvofiqdir. Keyinchalik bu jarayon o'rta maktab, ta'limning o'rta maxsus va oliy bosqichlarida takomillashtirib boriladi.

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan va inson shaxsiyatining shakllanishida muhim rol o'ynaydigan san'at turi ekani xususida miloddan oldingi IV asrda grek faylasufi Platon shunday degan edi: «Eng katta tarbiyaviy omil musiqiy san'atda emasmikan, zeroki, ritm va garmoniya hammadan ko'proq shu vaqtda qalbgacha chuqur yo'l topadi va salobat baxsh etib, uni ko'rkam qiladiki, agar tarbiya to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, aks xolda uning teskarisi bo'lib chiqadi. Uning shogirdi Aristotel (Aflotun) ham yuksak ishonch bilan mazkur fikrni qo'llab-quvvatlab, «Musiqa kishi ruhining axloqiy tomoniga ma'lum darajada ta'sir etadi, bas shunday ekan, u yoshlarning tarbiyasiga, ta'sir etadi» degan fikrlarini bildirib o'tgan.

Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu-Nasr Al-Forobiy esa musiqaning shaxs shakllanishiga aniq ta'sirini quyidagicha bayon etadi: «Bu fan (ya'ni musiqa) shu ma'noda foydaliki, kimning fe'l atvori muvozanatni yo'qotgan bo'lsa, tartibga keltiradi. Kamol topmaganlarni kamolotga yetkazadi va muvozanatda bo'lganlarning muvozanatini saqlaydi. Bu fan tanning sog'ligi uchun ham foydalidir.» Al-Forobiyning musiqaga bag'ishlangan "Kitob ul-musiqiy al-Kabr" ("Musiqa haqida katta kitob") asarida yozilishicha, musiqa haqidagi fan amaliy va nazariy sohalaridan iborat.

Birinchisi musiqiy asboblarning orqali musiqiy asarlarni ijro etishga oid soha.

Ikkinchisi esa ohanglarning kelib chiqishi va musiqiy asarlarni yaratilish qonunlarini o'rganadi. Forobiyning tabiricha san'at, shu jumladan, musiqa ilohiy ne'mat emas, balki inson ijodining mahsulidir. Uning vazifasi insonga o'z intellektual va axloqiy sifatlarini takomillashtirishda foydali bo'lishidan iborat.

Bundan tashqari Charlz Darvin umrining oxirgi yillarida xotirasi va fikrlash qobiliyatining pasayishidan shikoyat qilib: «Agar menga ikkinchi bor dunyoga kelish nasib bo'lganda edi, endigi hayotimda loqal haftada bir marta bo'lsa ham, bir necha she'r o'qishni o'zimga qoida qilib olardim.» Shu bois o'quvchilarda inson ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyatini tarbiyalash musiqa tarbiyasining bosh maqsadi bo'lib turadi deb yozib qoldirgan.

Aqliy va jismoniy rivojlanish hamda san'atga va hayotga estetik munosabat shaxsning to'laqonli kamolga yetishida muhim shartlardir. Bu oliyjanob maqsadga erishishda to'g'ri yo'lga qo'yilgan bolalar musiqa tarbiyasi katta ahamiyatga ega ekanligini yuqoridagi fikrlardan anglab olish mumkin.

Bugungi kunda shaxsni musiqa yordamida tarbiyalashda ularga o'zbek musiqasining butun rivojlanish tarixi davomida to'plangan barcha musiqa madaniyati boyliklari durdonalarini yetkazish va ularning onggiga singdirish asosiy vazifa hisoblanmoqda.

Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi. Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi xususan, musiqa bilimlarini egallashi uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchillik kasb etmoqda.

Jumladan, Prezidentimiz SH.Mirziyoyev tomonidan yosh avlod jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, har tomonlama barkamol bo'lib rivojlanishi uchun manaviyatni yuksaltirish bugungi kunning eng ustuvor vazifalaridan biri ekanligini inobatga olgan holda, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus ilgari surilgan edi.

Ushbu tashabbusning birinchi yo'nalishi – yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari so'nggi yillarda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarga milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasini chala olish mahorati o'rgatilishi, musiqa fani o'qituvchilarining milliy cholg'ulardan kamida bittasini, 2023/2024-o'quv yilidan boshlab esa kamida uchtasini chala olish mahoratiga ega bo'lishi majburiy hisoblanishi hamda musiqa darslarida «Hayotimga hamrohdir cholg'u» shiori ostida «cholg'u ijrochiligi» mashg'ulotlari olib borilishi belgilab qo'yildi.

Davlatimiz rahbari tomonidan yosh avlodni tarbiyalash ishlariga bunday aniq va maqsadli yondashuv, tizimli va tartibli qat'iy munosabat barcha soha vakillarini, shuningdek, keng aholi qatlami, ayniqsa, yoshlarni yanada sergaklantirib, daxldorlik hissi va mas'ulligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda musiqa ta'limi va tarbiyasi yoshlarni komil inson etib tarbiyalashda juda katta ta'sir etadi. Yoshlarni kamoloti esa eng avvalo tarbiyaga bog'liq. Bejizga buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy: «Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo sadoqat, yo falokat masalasidir» degan fikrni ta'kidlamagan. Uning bu so'zlari o'tgan asrda millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarbdir.